

Характеристика гуморальных факторов адаптивного иммунитета у больных неходжкинскими лимфомами

Тилляшайхов М. Н., Абдиганиева С. Р., Абдурахмонов Д. А., Туйджанова Х. Х.,
Исройлова Ф. Х., Алимова С. С.

Республиканский специализированный научно-практический центр онкологии и радиологии
Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан

Резюме. Известно, что гуморальные факторы иммунитета играют важную функцию посредников в каскадном развитии иммунного ответа и могут обуславливать эффективность конечных, эффекторных реакций клеточного иммунитета по инактивации и элиминации антигенов. Были проанализированы сывороточные концентрации основных иммуноглобулинов IgG, IgA, IgM при НХЛ. Выявлено наибольшее сывороточное содержание IgG и IgA в группах больных с вирусоносительством. Установлено, что одним из самых важных гуморальных маркеров иммунитета, это циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК). Установлено, что одной из важнейших биологических функций иммуноглобулинов является связывание антигена и образование ЦИК. Высокий уровень ЦИК при НХЛ может быть обусловлен не только активацией иммунного ответа, но и подавлением механизмов их элиминации. Следовательно, исходя из полученных результатов, при НХЛ наблюдается выраженный дисбаланс гуморального иммунитета. ЦИК крупных и мелких величин также повышены, однако, наибольшее повышение ЦИК наблюдалось в группах больных до начала химиотерапии с вирусоносительством. Повышение основных иммуноглобулинов указывает на наличие гуморального дисбаланса, причем, повышение ЦИК свидетельствует о наличии интоксикации организма либо за счет распада самих опухолевых клеток и инфицированных клеток, что практически всегда свидетельствует о прогрессировании патологического процесса.

Ключевые слова: адаптивный иммунитет, полихимиотерапия, иммуноглобулины, лимфомы, неходжкинская лимфома.

Characteristic of humoral factors of adaptive immunity in patients with non-hodgkinian lymphomas

Tillyashaykhova M.N., Abdiganieva S.R., Abdurakhmonov D.A., Tuidzhanova H.Kh.,
Isroilova F.Kh., Alimova S.S.

Republican Specialized Scientific and Practical Center of Oncology and Radiology
of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan

Summary. It is known that humoral factors of immunity play an important function of mediators in the cascade development of the immune response and can determine the effectiveness of the final, effector reactions of cellular immunity in the inactivation and elimination of antigens. Serum concentrations of major immunoglobulins IgG, IgA, IgM in NHL were analyzed. The highest serum content of IgG and IgA was revealed in the groups of patients with virus carrier. It has been established that one of the most important humoral markers of immunity is the circulating immune complexes (CICs). It has been established that one of the most important biological functions of immunoglobulins is antigen binding and the formation of CIC. A high level of CIC in NHL may be due not only to the activation of the immune response, but also to the suppression of the mechanisms of their elimination. Therefore, based on the results obtained, with NHL there is a pronounced imbalance of humoral immunity. CIC of large and small sizes are also increased, however, the highest increase in CIC was observed in groups of patients before chemotherapy with virus-bearing. An increase in the main immunoglobulins indicates the presence of humoral imbalance, and an increase in the CIC indicates the presence of intoxication of the body either due to the decay of the tumor cells and infected cells themselves, which almost always indicates the progression of the pathological process.

Keywords: adaptive immunity, polychemotherapy, immunoglobulins, lymphomas, non-Hodgkin lymphoma.

Несмотря на значительное углубление в последнее десятилетие представлений в этиологии, иммуннопатогенезе, течении и прогрессировании злокачественных процессов, многие вопросы, касающиеся механизмов развития патологического процесса и его течения, оценки эффективности лечения, остаются открытыми [10]. Более того, в последние годы понята многие этиопатогенетические факторы, как вирусы, которые обладают выраженным канцерогенным фактором. Так, важная роль в течении и эффективности терапии при лимфомах принадлежит клеточ-

ным и гуморальным факторам иммунной системы [4,7].

В настоящее время большое внимание уделяют изучению иммунологических механизмов в развитии и прогрессировании лимфом. Важным остается вопрос иммунодиагностики клеточных и гуморальных звеньев иммунитета. Как показывает литература, публикаций, посвященных изучению иммунитета единичны. В основном представлены статьи, посвященные клиническому изучению, и описанию результатов методов лечения, при этом отсутствуют

работы патогенетического характера. Достоверные данные можно получить только при анализе достаточно большого клинического материала, дающего возможность изучения частоты встречаемости различных вариантов НХЛ; сопоставления клинкоморфологических и иммунологических данных, а также результатов лечения Т- и В-клеточных лимфом, что открывает возможности совершенствования диагностики и индивидуализации программ химиотерапии в зависимости от иммунофенотипических характеристик опухолевых клеток [1,3,8]. Исходя из вышесказанного, нами проведена оценка гуморальных факторов иммунной системы у пациентов НХЛ в зависимости от вирусносительства.

Цель исследования. Изучить основные гуморальные параметры иммунитета у больных неходжкинскими лимфомами с целью понимания этиопатогенетических особенностей течения заболевания.

Материалы и методы исследования. В нашем исследовании больные неходжкинскими лимфомами (НХЛ) были разбиты на 2 группы: группа I – пациенты с установленным вирусносительством; группа II – пациенты контрольной группы с отсутствием вирусносительства. При распределении пациентов НХЛ по возрастным декадам установлено, что вирусносительство приводит к омоложению заболевания: пик заболеваемости в группе I приходится до 30 лет, тогда как аналогичный показатель для группы II составляет свыше 50 лет. У заболевших мужчин с вирусносительством средний возраст составил $35,6 \pm 4,56$ лет, среди женщин - $27,2 \pm 5,24$ лет, в контрольной группе средний возраст мужчин был $60,7 \pm 3,80$ лет, женщин - $45,5 \pm 6,97$ лет. Доля женщин в группе I составила $21,7 \pm 6,44\%$, мужчин – $78,3 \pm 6,44\%$; в группе II женщины составляли $44,4 \pm 7,75\%$, мужчины - $55,6 \pm 7,75\%$. У всех больных диагноз был установлен на основании данных и результатов комплексного исследования (клинико-биохимического, рентгенологического, УЗИ, КТ, миелограммы, морфологического). Зоны поражения при неходжкинских лимфомах у больных с вирусной инфицированностью (группа I) чаще всего приходилось на шейные и подмышечные л/узлы (более 50%), затем на средостенные, надключичные, забрюшинные и паховые (25-45%), меньше всего отмечалось поражение подвздошных л/узлов, селезенки, Вальдейера (20% и меньше).

В контрольной группе II картина поражения лимфоузлов отличалась от опытной группы - больных с пораженными шейными л/узлами было более 70%, тогда как остальные зоны поражения встречались реже: подмышечные, надключичные, паховые л/узлы злокачественно трансформировались в 30-40% случаев; средостенные, забрюшинные, подвздошные – в менее 20% случаев; поражение кольца Вальдейера наблюдалось у более 60% пациентов. Вирусная инфицированность изменяет картину поражения лимфоузлов у больных НХЛ в сравнении с пациентами без вирусной нагрузки: в группе I чаще злокачественно трансформировались подмышечные, средостенные, надключичные, забрюшинные и паховые л/узлы (25-45%). Пациенты группы I чаще всего были инфицированы вирусом простого герпеса

ВПГ и вирусом Эпштейн-Барра (65-80%). Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВ), вирус папилломы человека (ВПЧ) у $43,4 \pm 7,7\%$ пациентов, и вирус Варицелла-Зостер встречались у $26,0 \pm 6,8\%$ и $8,6 \pm 4,4\%$, соответственно. В обследование были включены пациенты, проходившие обследование в отделении химиотерапии. Всем больным проводили клинко-лабораторные исследования крови, куда входило изучение общего анализа крови и мочи, биохимических и иммунологических показателей, а также свертывающей системы крови. Больным проводилось комплексное клинко-инструментальное обследование, направленное на уточнение распространенности опухолевого процесса и выявление имеющихся осложнений.

Иммунологические исследования включали изучение гуморальных параметров иммунной системы больных. Определение гуморальных параметров иммунитета проводили изучением основных иммуноглобулинов А, М, G с использованием коммерческих тест-систем для иммуноферментного анализа производства «Нимап», Германия.

При проведении статистического анализа данных, представленных в работе, полученные результаты исследования вносились в базы данных, подготовленные в программе Microsoft Excel XP. Численные (непрерывные) величины были представлены в виде средних арифметических значений и ошибки среднего ($M \pm m$). Сравнение количественных признаков проводилось с помощью критерия Стьюдента, для непрерывных переменных – парного критерия Стьюдента. В качестве граничного сравнительного критерия статистической значимости достоверности принимали $p < 0,05$.

Полученные результаты исследований и их обобщение. Установлено, что функциональная полноценность В-лимфоцитов в иммунном ответе характеризуется выработкой иммуноглобулинов [10]. Известно, что иммуноглобулины играют важную функцию посредников в каскадном развитии иммунного ответа и частично могут обуславливать эффективность конечных, эффекторных реакций клеточного иммунитета по инактивации и элиминации антигенов [7,8]. Также, известно, что циркулирующие антитела являются одним из эффекторных факторов иммунитета, оказывающего антигенспецифическую защиту [1,3,4,8]. Нами проанализированы сывороточные концентрации основных иммуноглобулинов IgG, IgA, IgM при НХЛ. Как видно из представленных данных, содержание основных иммуноглобулинов сыворотки крови варьировало в широких пределах. Выявлено наибольшее сывороточное содержание IgG в группе больных до начала лечения без вирусносительством, а наименьшее содержание отмечено в группе больных с вирусносительства, то есть за счет фактора, подавляющего иммунитет. Сывороточное содержание IgM практически во всех группах больных НХЛ было в пределах нормативных значений, и особых отклонений между группами больных не выявлено. Так, сывороточное содержание IgG составило в группе больных до лечения с вирусносительством $1374,5 \pm 46,4$ мг%, в группе больных

без вирусоносительства - $1287,9 \pm 56,8$ мг%, при нормативном значении - $1148,5 \pm 35,6$ мг%. Анализ содержания IgA позволил выявить наличие достоверного повышения IgA в сыворотке крови во всех группах больных НХЛ. Причем, наибольшее содержание было отмечено в группе больных с вирусоносительством. Следовательно, гуморальное звено иммунитета характеризовалось повышением сывороточных концентраций IgG и IgA в группах больных НХЛ.

Одно из самых важных гуморальных маркеров иммунитета, это циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК). Установлено, что одной из важнейших биологических функций иммуноглобулинов является связывание антигена и образование ЦИК [6,10]. Важной характеристикой ЦИК является их величина, которая может быть крупного и мелкого размера. Анализ показал, что ЦИК крупных и мелких размеров во всех группах больных были значительно повышены. Так, ЦИК крупных величин были значительно повышены до лечения. Что касается ЦИК мелких величин, то тоже наблюдается значительное повышенное содержание. Выявлено самое высокое среднее значение мелких ЦИК в группах больных до лечения и после лечения без иммунотерапии. Видимо, это обусловлено отсутствием необходимой дезинтоксикации и воздействия на работу иммунной системы. Также наблюдается ЦИК4% мелких величин наименьшее значение приближенное к норме в группе больных без вирусоносительства. Известно, что ЦИК3% крупных величин, образующиеся при избытке антител, хотя способны связывать комплемент, но имеют большие размеры, не-

растворимы, быстро фагоцитируются и обладают низкой патогенностью [2,3,5]. Наибольшим патологическим потенциалом обладают растворимые иммунные комплексы мелких размеров, которые сформировались при избытке антигена [4,7]. Высокий уровень ЦИК при может быть обусловлен не только активацией иммунного ответа, но и подавлением механизмов их элиминации [2,6,10]. Последнее при этом, видимо, связано с ослаблением функции клеток моноцитарно-макрофагальной системы – клеток, которые поглощают и дезинтегрируют иммунные комплексы. Следовательно, наблюдается активация гуморального звена иммунитета наряду с выраженной депрессией клеточного звена иммунитета.

Таким образом, исходя из полученных результатов видно, что при НХЛ наблюдается выраженный дисбаланс гуморального иммунитета. ЦИК крупных и мелких величин также повышены, однако, наибольшее повышение ЦИК наблюдалось в группах больных до начала химиотерапии с вирусоносительством по сравнению с данными больных без вирусоносительства. Повышение основных иммуноглобулинов указывает на наличие гуморального дисбаланса, причем, повышение ЦИК указывает на интоксикацию организма либо за счет распада самих опухолевых клеток и инфицированных клеток. Повышение ЦИК4% всегда свидетельствует о прогрессировании патологического процесса и является маркером прогрессирования или ухудшения клинического течения. ЦИК3% быстро распадаются в организме, поэтому патологического потенциала не имеют.

Литература

1. Камышов С.В., Пулатов Д.А., Юсупова Н.Б., Ниезова Ш.Х. Состояние иммунореактивности больных раком шейки матки на фоне экстракорпоральной иммунофармакотерапии // Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. 2018. Т. 13. № 1. С. 98-10.
2. Antoni, P.A. CD4+CD25+ T regulatory cells, immunotherapy of cancer, and interleukin-2 // J. Immunother. - 2005. - Vol.28. - P.120-128.
3. Antony, G.K. Interleukin 2 in cancer therapy // Curr Med. Chem. 2010. - Vol.17 (29). - P.3297-3302.
4. Lindeman N. et al. One patient, two lymphomas. Simultaneous primary gastric marginal zone lymphoma and primary duodenal follicular lymphoma // Arch. Pathol. Lab. Med. - 2004. Vol. 128, N9. - P. 1035-1038.
5. Malani A.K., Gupta C., Weigand R.T. et al. Spinal Burkitt's lymphoma in adults // Clin. Lymphoma Myeloma. 2006. - Vol. 6, N 4. - P. 333-336.
6. Marte A., Sabatino M., Cautiero P. et al. Unexpected finding of laparoscopic appendectomy: appendix MALT lymphoma in children // Pediatr. Surg. Int. 2007. - Vol. 7. - P. 119-123.
7. Mawanda O.W. Aspects of epidemiological and clinical features of patients with central nervous system Burkitt's lymphoma in Kenia // East. Afr. Med. J. 2004. - Vol. 8. — P. 97103.
8. Mawanda O.W. Clinical characteristics of Burkitt's lymphoma seen in Kenyan patients // East. Afr. Med. J. 2004. - N 8. - P. 78-89.
9. Sharkey R., Karacay H., Johnson C. et al. Pretargeted versus directly targeted radioimmuno-therapy combined with anti-CD20 antibody consolidation therapy of Non-Hodgkin lymphoma // J.Nucl.Med. 2009. - Vol. 17. - P. 123-128.
10. Wilson W.H., Grossbard M.L., Pittaluga S. et al. Dose-adjusted EPOCH chemotherapy for untreated large B-cell lymphomas: A pharmacodynamic approach with high efficacy // Blood. 2002. - Vol. 99. - P. 2685-2693.